

Nowe dane o biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Suwałskiego Parku Krajobrazowego i innych obszarów w północno-wschodniej Polsce

New data on ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Suwałki Landscape Park and other areas in north-eastern Poland

Piotr CERYNGIER¹, Małgorzata CZAJA², Jerzy ROMANOWSKI³

¹ Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, ORCID: 0000-0003-1085-9751, e-mail: p.ceryngier@uksw.edu.pl

² Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, e-mail: ketik90a@gmail.com

³ Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, ORCID: 0000-0003-1050-6403, e-mail: j.romanowski@uksw.edu.pl

ABSTRACT: Species richness and relative abundance of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) were surveyed in Suwałki Landscape Park (NE Poland) in 2020 and 2021. Altogether, 40 species were recorded, including some relatively rare in Poland, such as *Calvia quindecimguttata* (FABRICIUS), *Ceratomegilla notata* (LAICHTARTING), *Coccinella hieroglyphica* L., *Nephus redtenbacheri* (MULSANT), *Platynaspis luteorubra* (GOEZE), *Scymnus abietis* (PAYKULL), *Sospita vigintiguttata* (L.) and *Vibidia duodecimguttata* (PODA). Contribution to the ladybird assemblages of the invasive *Harmonia axyridis* (PALLAS) was relatively high (8.1% of all collected specimens and 30% of the specimens collected from broad-leaved trees and shrubs). New data on the occurrence of some ladybird species in other areas in NW Poland (Biebrza river valley, Wigry National Park, Masurian Landscape Park) are also provided in this paper.

KEY WORDS: faunistic data, NW Poland, Biebrza river valley, Masurian Landscape Park, Wigry National Park, *Clitostethus arcuatus*, *Coccinella hieroglyphica*, *Scymnus interruptus*.

Wstęp

Suwałski Park Krajobrazowy jest najstarszym ze 126 istniejących obecnie w Polsce parków krajobrazowych (<https://www.parkikrajobrazowe.pl/pk/>). Został on powołany do życia wraz z Wigierskim Parkiem Krajobrazowym w dniu 12 stycznia 1976 roku (Uchwały Nr III/13/76 i Nr III/14/76 WRN w Suwałkach), jednak ten ostatni z czasem uległ przekształceniu w park narodowy (Dz.U., 1988, nr 25, poz. 173). Suwałski P.K., dzięki nagromadzeniu na stosunkowo niewielkiej powierzchni różnorodnych, doskonale wykształconych form młodoglacjalnej rzeźby terenu, jest pod względem krajobrazowym i geomorfologicznym unikatowy, nie tylko w skali kraju, ale i świata (ŚWIERUBSKA 2014). W Parku przeważają tereny użytkowane rolniczo (pola uprawne, łąki, pastwiska), z niewielkim (ok. 20%) udziałem lasów. Niemniej jednak, dzięki zróżnicowaniu geomorfologicznemu, mozaikowatości terenu oraz

obfitości cieków i zbiorników wodnych, wykształciły się tu różnorodne siedliska będące potencjalnym miejscem bytowania interesujących i bogatych w gatunki zbiorowisk organizmów (RAKOWSKI i in. 2004).

Mimo jego niezaprzeczalnych walorów przyrodniczych, Suwałski P.K. należy do obszarów słabo przebadanych pod względem entomofaunistycznym. Do niedawna wykazanych stąd było zaledwie 558 gatunków owadów i dopiero ostatnio opublikowana monografia parkowych chrząszczy (GUTOWSKI i in. 2020) pozwoliła nieco poprawić tę statystykę. Autorzy monografii, na podstawie badań własnych i wcześniej opublikowanych danych, wykazali obecność w Suwałskim P.K. 1052 gatunków Coleoptera, w tym 715 gatunków nowych dla Parku.

Monografia GUTOWSKIEGO i in. (2020) jest według naszej wiedzy jedynym opublikowanym źródłem danych o biedronkach Suwałskiego P.K. Zostało w niej wymienionych 21 gatunków Coccinellidae,

co stanowi mniej niż 30% krajowych przedstawicieli tej rodziny. Jak podkreślają autorzy opracowania, taki stopień poznania biedronkowatych Parku należy uznać za niezadowalający.

Opisane w niniejszej pracy badania są kontynuacją wcześniejszych badań nad biedronkami obszarów pojeziernych w północno-wschodniej Polsce (CERYNGIER i in. 2015, 2016a; CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019). W pracy przedstawiamy nowe dane dotyczące Coccinellidae Suwalskiego P.K. zebrane podczas kilku krótkich wizyt w Parku w latach 2020–2021. Dane te pozwalają na znaczące uzupełnienie listy gatunków biedronek podanej w monografii GUTOWSKIEGO i in. (2020), z drugiej zaś strony umożliwiając ocenę względnej liczebności poszczególnych gatunków, w tym inwazyjnego gatunku obcego, *Harmonia axyridis* (PALLAS). Dopelnieniem pracy są nowe dane o kilku gatunkach Coccinellidae stwierdzonych na innych obszarach w północno-wschodniej Polsce.

Material i metody

Coccinellidae odławialiśmy w różnych lokalizacjach w obrębie Suwalskiego P.K. w okresach 14–22 lipca 2020, 13–21 lipca 2021 oraz 15 sierpnia 2021. Stosowaliśmy głównie metodę czerpakowania roślinności zielnej oraz otrząsania owadów z drzew i krzewów na płachtę o wymiarach 1 m × 1 m (tzw. parasol entomologiczny). Odnotowywaliśmy dane dotyczące każdego odłowionego okazu z uwzględnieniem gatunku, daty, lokalizacji geograficznej i środowiska odłowu. Odławiane chrząszcze zazwyczaj po oznaczeniu wypuszczaliśmy w miejscu złowienia. Zabieraliśmy jedynie nieliczne okazy dowodowe oraz takie, których pewne oznaczenie możliwe było w laboratorium.

W celu scharakteryzowania zgrupowań Coccinellidae związanych z różnymi typami środowisk, każdy odłowiony lub zaobserwowany osobnik (z wyjątkiem kilku, które wylądowały na obserwatorach) został zaliczony do jednej z trzech kategorii: (1) biedronek stwierdzonych na drzewach i krzewach liściastych, (2) na drzewach i krzewach iglastych lub (3) wśród roślinności zielnej.

W pracy podajemy również dane faunistyczne uzupełniające wiedzę o biedronkowatych innych obszarów w północno-wschodniej Polsce (dolina Biebrzy, Wigierski Park Narodowy, Mazurski Park Krajobrazowy). W tym przypadku nie przedstawiamy pełnych danych z odłowów, a jedynie dane o gatunkach, które wcześniej nie były na tych obszarach wykazywane.

Wyniki

Suwalski Park Krajobrazowy

Podczas krótkich, pilotażowych badań zarejestrowaliśmy 1928 osobników Coccinellidae (1734 dorosłe, 187 larw i 7 poczwerek) należących do 40 gatunków (Tabela 1). Najliczniej odławiane były *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* (L.) (21,2% ogółu odłowionych biedronek), *Coccinella septempunctata* L. (16,6%), *Coccinula quatuordecimpustulata* (L.) (14,4%) oraz inwazyjny gatunek *H. axyridis* (8,1%).

Skład gatunkowy Coccinellidae w trzech wyróżnionych typach środowisk został przedstawiony na ryc. 1. Na drzewach i krzewach liściastych wyraźnym dominantem była *H. axyridis* (30% ogółu odłowionych z tych roślin biedronek), zaś znacznie mniej liczne były inne drapieżne gatunki eurytopowe, takie jak *C. septempunctata* (13%), *Propylea quatuordecimpunctata* (L.) (8%) czy *Adalia bipunctata* (L.) (8%) oraz grzybożerna *Halyzia sedecimguttata* (L.) (7%) (ryc. 1A). Gatunkiem przeważającym na drzewach i krzewach iglastych była eurytopowa *C. septempunctata* (28%), a następnymi w kolejności – występujący głównie na sosnach *Exochomus quadripustulatus* (L.) (13%) oraz związana ze świerkami i modrzewiami *Aphidecta obliterata* (L.) (12%) (ryc. 1B). Gatunkami najczęściej odławianymi z roślinności zielnej były roślinożerna *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* (31%) oraz drapieżne *Coccinula quatuordecimpustulata* (23%) i *C. septempunctata* (16%) (ryc. 1C).

Udział w zgrupowaniach Coccinellidae inwazyjnej *H. axyridis* był znaczący tylko na drzewach i krzewach liściastych. Z drzew i krzewów iglastych odłowiliśmy zaledwie dwa osobniki tego gatunku (0,8%), a z roślinności zielnej osiem (0,7%). Zdecydowana większość imagines *H. axyridis* (129 na ogólną liczbę 132) reprezentowała formę barwną *succinea*, dwa – formę *spectabilis*, a jeden – formę *axyridis*. Osobników należących do formy *conspicua* nie odnotowaliśmy.

W materiale zebranym w ramach niniejszych badań brak jest gatunków bardzo rzadkich, kilka jednak można uznać za dość rzadko spotykane w Polsce. Poniżej podajemy szczegółowe dane o stwierdzeniach tych gatunków w Suwalskim P.K. wraz z ich krótkimi charakterystykami.

Tab. 1. Coccinellidae stwierdzone w Suwalskim Parku Krajobrazowym w latach 2020-2021.
Pismem pogrubionym oznaczono gatunki nowe dla Suwalskiego P.K.

Tab. 1. Coccinellidae recorded in Suwałki Landscape Park in 2020-2021. Species new to the park are in bold print.

Gatunek	Liczba odłowionych osobników			łącznie
	imagines	larwy	poczwarki	
<i>Adalia bipunctata</i> (L.)	44			44
<i>Adalia decempunctata</i> (L.)	16			16
<i>Anatis ocellata</i> (L.)	6	1		7
<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (L.)	10			10
<i>Aphidecta oblitterata</i> (L.)	36	1		37
<i>Calvia decemguttata</i> (L.)	29	3		32
<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (L.)	12			12
<i>Calvia quindecimguttata</i> (Fabricius)	13	1		14
<i>Ceratomegilla notata</i> (Laicharting)	29	3		32
<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba)	5	1		6
<i>Coccidula rufa</i> (Herbst)	2			2
<i>Coccidula scutellata</i> (Herbst)	2			2
<i>Coccinella hieroglyphica</i> L.	1			1
<i>Coccinella magnifica</i> Redtenbacher	2			2
<i>Coccinella quinquepunctata</i> L.	112	7	4	123
<i>Coccinella septempunctata</i> L.	270	49	1	320
<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (L.)	233	44		277
<i>Exochomus quadripustulatus</i> (L.)	20	22		42
<i>Halyzia sedecimguttata</i> (L.)	35	2		37
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas)	132	22	2	156
<i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan)	9			9
<i>Hippodamia tredecimpunctata</i> (L.)	2			2
<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze)	5			5
<i>Myrrha octodecimguttata</i> (L.)	3	1		4
<i>Myzia oblongoguttata</i> (L.)	6			6
<i>Nephus redtenbacheri</i> (Mulsant)	1			1
<i>Oenopia conglobata</i> (L.)	2			2
<i>Platynaspis luteorubra</i> (Goeze)	1	2		3
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (L.)	145	3		148
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (L.)	38	20		58
<i>Scymnus abietis</i> (Paykull)	3			3
<i>Scymnus ferrugatus</i> (Moll)	10			10
<i>Scymnus frontalis</i> (Fabricius)	31			31
<i>Scymnus nigrinus</i> Kugelann	2			2
<i>Scymnus suturalis</i> Thunberg	10			10
<i>Sospita vigintiguttata</i> (L.)	11			11
<i>Stethorus pusillus</i> (Herbst)	7			7
<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (L.)	407	2		409
<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (L.)	30	3		33
<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda)	2			2
Łącznie	1734	187	7	1928

Ryc. 1. Struktura dominacji Coccinellidae stwierdzonych w Suwalskim P.K. na drzewach i krzewach liściastych (A), drzewach i krzewach iglastych (B) oraz wśród roślinności zielnej (C).

Fig. 1. Species composition of Coccinellidae recorded in Suwałki Landscape Park on broad-leaved trees and shrubs (A), coniferous trees and shrubs (B) and herbaceous vegetation (C).

Calvia quindecimguttata (FABRICIUS)

- FF10 Turtul, 20 VII 2021, 1 ex., *Fraxinus excelsior*.
- FF11 Cisówek, nad jeziorem Pogorzałek, 14 VII 2021, 1 ex. (imago) na leszczynie (*Corylus avellana*), 5 exx. (4 imagines i 1 larwa) na wierzbie białej (*Salix alba*).
- FF20 na południe od jez. Szurpiły, 21 VII 2021, 1 ex., *Alnus glutinosa*.
- FF21 Uroczysko Kojle, 13 VII 2021, 5 exx., *Alnus glutinosa*.
- FF21 Sidorówka, wschodni skraj jez. Szurpiły, 21 VII 2021, 1 ex., *Alnus glutinosa*.

Gatunek stenotopowy, spotykany na olchach (rzadziej wierzbach) rosnących w lasach bagiennych (olsach i łęgach). W Europie środkowej uznawany za rzadki (NEDVĚD 2020), jednak w Polsce północno-wschodniej w ostatnich czasach regularnie wykazywany (JĘDRYCZKOWSKI i GUTOWSKI 2014; CERYNGIER i in. 2015, 2016a; CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019, JĘDRYCZKOWSKI i JADWISZCZAK 2019).

Ceratomegilla notata (LAICHARTING)

- FF10 Turtul, 15 VII 2020, 1 ex. (larwa) z murawy kserotermicznej nad zalewem Czarnej Hańczy; 19 VII 2020, 2 exx. z ziołorośli pokrzywowych, 7 exx. z suchych muraw; 20 VII 2021, 1 ex. z pobocza drogi.
- FF11 Przełomka, u podnóża Góry Leszczynowej nad jeziorem Hańcza, 18 VII 2020, 2 exx. (1 imago, 1 larwa) z murawy kserotermicznej.
- FF11 Błaskowizna, 19 VII 2020, 1 ex. z pobocza drogi polnej.
- FF11 Cisówek, nad jeziorem Pogorzałek, 14 VII 2021, 14 exx. z roślinności zielnej.
- FF21 Targowisko, u podnóża Góry Zamkowej, 18 VII 2020, 1 ex. (larwa) z pobocza drogi polnej.
- FF21 Uroczysko Kojle, 13 VII 2021, 3 exx. z pobocza drogi leśnej.

W Europie środkowej *C. notata* spotykana jest na ogół rzadko, głównie w górach (NEDVĚD 2020), ale we wschodniej części polskiego niżu od kilkadziesiąt lat obserwuje się jej ekspansję (CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019). Z Polski północno-wschodniej podawana w ostatnich czasach dość często (BUBIENKO i in. 2010; GUTOWSKI i in. 2010; JĘDRYCZKOWSKI i GUTOWSKI 2014; CERYNGIER i in. 2015, 2016a; CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019, JĘDRYCZKOWSKI i JADWISZCZAK 2019). Z Suwalskiego P.K. wykazana wcześniej przez GUTOWSKIEGO i in. (2020). Mimo, że preferuje wilgotne, zacienione ziołorośla, zwłaszcza z wysokim udziałem pokrzyw (NEDVĚD 2020), w niniejszych badaniach część osobników (zarówno dorosłych jak i larw) odłowiliśmy z suchych, nasłonecznionych muraw.

Coccinella hieroglyphica L.

- FF21 Uroczysko Kojle, 13 VII 2021, 1 ex. z pobocza drogi leśnej.

Spośród gatunków zarejestrowanych przez nas w Suwalskim P.K., ten jest współcześnie najrzadziej stwierdzany w Polsce. Nieliczne dane faunistyczne z bieżącego stulecia pochodzą głównie z północno-wschodniej Polski: z Olsztyna (MARCZAK i LASECKI 2011), Mazurskiego Parku Krajobrazowego (CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019), Biebrzańskiego Parku Narodowego (JĘDRYCZKOWSKI i JADWISZCZAK 2019) oraz Puszczy Białowieskiej (JĘDRYCZKOWSKI i GUTOWSKI 2014). Ponadto, został on także niedawno wykazany z Puszczy Kampinoskiej (MARCZAK 2010). Występuje lokalnie, na podmokłych łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach (BURAKOWSKI i in. 1986).

Nephus redtenbacheri (MULSANT)

- FF21 Uroczysko Kojle, 13 VII 2021, 1 ex. z nagrzonej murawy na stromym zboczu.

Gatunek dość rzadko spotykany, częściej na północy i w centrum kraju niż na południu. W Polsce północno-wschodniej po 2000 roku odławiany stosunkowo często (GUTOWSKI i in. 2006; RUTA i in. 2009; CERYNGIER i in. 2015; CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019; JĘDRYCZKOWSKI i JADWISZCZAK 2019). Występuje zwykle w warstwie zielnej, zarówno w środowiskach wilgotnych i bagiennych, jak też wśród ciepłych i suchych muraw (NEDVĚD 2020).

Platynaspis luteorubra (GOEZE)

- FF10 Turtul, 15 VII 2020, 1 ex. z *Pinus sylvestris*.
- FF11 Wodziłki, 14 VII 2020, 2 exx. (larwy) z przydroża.

Gatunek występujący zwykle na stanowiskach ciepłych i suchych, często w towarzystwie mrówek z rodzaju *Lasius* (NEDVĚD 2020). Jego liczebność jest efektywnie ograniczana przez wyspecjalizowanego parazytoidea *Homalotylus platynaspidis* (Hymenoptera: Encyrtidae) (CERYNGIER i ROMANOWSKI 2018). Nowsze dane o występowaniu *P. luteorubra* w północno-wschodniej Polsce pochodzą z Puszczy Białowieskiej (JĘDRYCZKOWSKI i GUTOWSKI 2014), Wigierskiego Parku Narodowego (CERYNGIER i in. 2015), Mazurskiego Parku Krajobrazowego (CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019) oraz doliny Biebrzy (JĘDRYCZKOWSKI i JADWISZCZAK 2019).

Scymnus abietis (PAYKULL)

- FF11 Wodziłki, 14 VII 2020, 1 ex. z *Picea abies*.
- FF11 Cisówek, nad jeziorem Pogorzałek, 14 VII 2021, 1 ex. z *Picea abies*.

- FF21 Gulbieniszki, 14 VII 2020, 1 ex. z *Picea abies*.

Gatunek występujący głównie na świerkach. Dawniej notowany prawie wyłącznie na południu kraju (BURAKOWSKI i in. 1986), obecnie stosunkowo często wykazywany z centrum i północy, w tym wielokrotnie z północnego wschodu Polski (JĘDRYCZKOWSKI i GUTOWSKI 2014; PLEWA i in. 2014; CERYNGIER i in. 2015; CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019; JĘDRYCZKOWSKI i JADWISZCZAK 2019).

Sospita vigintiguttata (L.)

- FF10 Turtul, 20 VII 2021, 2 exx. z runa w łągu olszowym.
- FF11 Błaskowizna, 14 VII 2020, 1 ex. z *Fraxinus excelsior*, 1 ex. z *Corylus avellana*.
- FF11 ad Błaskowizna, przewężenie między jeziorami Hańcza i Boczniew, 14 VII 2021, 2 exx. z pobocza drogi leśnej.
- FF21 nad jeziorem Szurpiły, 1 ex. z *Alnus glutinosa*.
- FF21 ad Łopuchowo, 1 ex. z *Alnus glutinosa*.
- FF21 Sidorówka, wschodni skraj jez. Szurpiły, 21 VII 2021, 3 exx. z *Alnus glutinosa*.

Podobnie jak *Calvia quindecimguttata*, ten dość rzadko spotykany w Europie środkowej gatunek jest stenotopem związanym z lasami bagiennymi (olsami i łągami), w których najczęściej przebywa na olchach (NEDVĚD 2020). W Polsce w ostatnich czasach stwierdzany głównie na niżu, stosunkowo często w jego północno-wschodniej części (GUTOWSKI i in. 2006; JĘDRYCZKOWSKI i GUTOWSKI 2014; CERYNGIER i in. 2015, 2016a; CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019; JĘDRYCZKOWSKI i JADWISZCZAK 2019).

Vibidia duodecimguttata (PODA)

- FF10 Turtul, 15 VII 2020, 1 ex. z *Pinus sylvestris*.
- FF21 Targowisko, u podnóża Góry Zamkowej, 18 VII 2020, 1 ex. z *Salix alba*.

Gatunek obligatoryjnie odżywiający się grzybami z rzędu mączniakowców (Ascomycota: Erysiphales) (SUTHERLAND i PARRELLA 2009). W Europie środkowej jest według NEDVĚDA (2020) rzadko spotykany. W Polsce uchodził do niedawna za rzadkość faunistyczną (STEBNICKA 1972; BIELAWSKI 1978; CZECHOWSKA i BIELAWSKI 1981; RUTA i in. 2009), jednak obecnie w niektórych regionach kraju jest wręcz pospolity. Dotyczy to zwłaszcza Warszawy i Mazowsza, gdzie w ostatnich czasach wielokrotnie rejestrowano jego wysokie liczebności (CERYNGIER i GODEAU 2013; BODZON i CERYNGIER 2016; CERYNGIER i in. 2016b; KOZON i in. 2016; CERYNGIER i in. 2017). Obszarem, na którym *V. duodecimguttata* była ostatnio często odławiana

jest również Cedyński Park Krajobrazowy (CERYNGIER i in. 2016c). Z drugiej strony, w innych regionach przebadanych niedawno pod kątem fauny Coccinellidae, takich jak Beskid Wschodni (SZCZEPAŃSKI i in. 2015) czy wschodnia część Pobrzeża Bałtyku (SZAWARYN i in. 2018), gatunek ten nie został wykazany. W Polsce północno-wschodniej *V. duodecimguttata* była ostatnio kilkakrotnie stwierdzona (JĘDRYCZKOWSKI i GUTOWSKI 2014; CERYNGIER i in. 2016a; CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019), jest tu jednak gatunkiem nielicznym.

Dane uzupełniające z innych obszarów w północno-wschodniej Polsce

Clitostethus arcuatus (ROSSI)

- FE24 Polkowo, dolina Biebrzy, 23 VIII 2020, 1 ex. z *Tilia* sp.

Wyspecjalizowany drapieżca mączlików (Hemiptera: Aleyrodidae) występujący głównie w regionie śródziemnomorskim. W Europie środkowej do niedawna bardzo rzadko notowany, obecnie częstszy w związku z jego rozprzestrzenianiem się na północ (PÜTZ i in. 2000). Na obszarze Polski w jej dzisiejszych granicach po raz pierwszy odnotowany w drugiej połowie XIX wieku w Legnicy (LETZNER 1874), a następnie w 1912 roku w okolicach Ojcowa (EICHLER 1914). Kolejne krajowe stwierdzenia miały miejsce dopiero w XXI wieku: w 2005 roku w Kluczborku (KRÓLIK 2006), w 2006 roku ponownie w Kluczborku, a w 2010 roku w pobliskim Szczedrzyku (GREŃ i in. 2013) oraz w 2008 roku w Rogalinie pod Poznaniem (RUTA i in. 2009). Od 2013 roku regularnie odławiany w Warszawie i okolicy (BODZON i CERYNGIER 2016; CERYNGIER i in. 2016b; ROMANOWSKI i in. 2017; CERYNGIER i ROMANOWSKI 2020; KALINOWSKI i in. 2018; SZAWARYN i MARCZAK 2021). Ponadto, w 2015 roku wykazany z kilku lokalizacji w Cedyńskim Parku Krajobrazowym (CERYNGIER i in. 2016c), a w 2016 roku z Gdańska (SZAWARYN i in. 2018). Odłowienie *C. arcuatus* w dolinie Biebrzy świadczy o dalszym poszerzaniu jego zasięgu występowania w kierunku północno-wschodnim. Gatunek nowy dla doliny Biebrzy oraz wyróżnianej w Katalogu Fauny Polski krainy Pojezierze Mazurskie.

Scymnus ferrugatus (MOLL)

- FE38 Gawrych Ruda, nad Jeziorem Okrągłym, Wigierski P.N., 17 VII 2021, 1 ex., leg. M. ROMANOWSKI.

Gatunek żyjący na drzewach i krzewach liściastych. W niektórych regionach kraju, na przykład na Mazowszu czy w Wielkopolsce, spotykany dość często (RUTA i in. 2009; BODZON i CERYNGIER

2016; SZAWARYN i MARCZAK 2021). W Polsce północno-wschodniej podany z Mazurskiego P.K. (CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019), doliny Biebrzy (JĘDRYCZKOWSKI i JADWISZCZAK 2019) oraz, w ramach opisywanych badań, z Suwalskiego P.K. Gatunek nowy dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Scymnus interruptus (GOEZE)

- FE38 Gawrych Ruda, nad Jeziorem Okrągłym, Wigierski P.N., 18 VII 2021, 1 ex. z *Alnus glutinosa*.

Gatunek spotykany w Polsce bardzo rzadko, związany z drzewami i krzewami liściastymi. W bieżącym stuleciu wykazywany z Mazowsza (KOZON i in. 2016; CERYNGIER i in. 2017; SZAWARYN i MARCZAK 2021), Rogowa (woj. łódzkie) (BOROWSKI 2015), Wielkopolski (RUTA i in. 2009), Górnego Śląska (GREŃ i in. 2013) oraz Ojcowskiego P.N. (KUŚKA 2007). Z północnego wschodu dzisiejszej Polski (Ełk) podany przez LENTZA (1879) pod nazwą *Scymnus marginalis* ROSSI. Gatunek nowy dla Wigierskiego P.N.

Scymnus rubromaculatus (GOEZE)

- EE35 Kulinowo, Mazurski P.K., 2 VII 2015, 1 ex. z pobocza drogi leśnej.

Okaz ten na podstawie cech zewnętrznych został oznaczony i wymieniony w pracy CERYNGIERA i ROMANOWSKIEGO (2019) jako *Scymnus femoralis* (GYLLENHAL), jednak po późniejszym wypreparowaniu i przebadaniu genitaliów okazało się, że jest to *S. rubromaculatus*. Oba te gatunki są zewnętrznie bardzo do siebie podobne i ich pewne odróżnienie wymaga preparowania narządów rozrodczych. Prawdopodobnie większość wcześniejszych błędnych oznaczeń związanych z tą parą gatunków na obszarze Polski dotyczyła sytuacji odwrotnej niż opisana wyżej. Ponieważ do niedawna *S. femoralis* nie był znany w Polsce (pierwsze dane zostały opublikowane przez RUTĘ i in. w 2009 roku), okazy oznaczano zawsze jako *S. rubromaculatus*, mimo że mogły należeć do *S. femoralis*. Dlatego też starsze dane o występowaniu w kraju *S. rubromaculatus* należy traktować z rezerwą. Dotyczy to także doniesienia LENTZA (1879) o stwierdzeniu *Scymnus pygmaeus* FOURCR. *parvulus* FABR. (synonim *S. rubromaculatus*) w Ostródzie. Z Mazurskiego P.K. *S. rubromaculatus* nie był wcześniej podawany.

Vibidia duodecimguttata (PODA)

- FE24 dolina Biebrzy, Polkowo, 24 VIII 2020, 1 ex. z *Tilia* sp.

Gatunek nie podawany wcześniej z doliny Biebrzy.

Dyskusja

Badania przeprowadzone w Suwalskim Parku Krajobrazowym pozwoliły zarejestrować na tym terenie 40 gatunków Coccinellidae, z czego 20 to gatunki nowe dla Parku. Spośród 21 gatunków wcześniej podanych przez GUTOWSKIEGO i in. (2020), nie udało nam się stwierdzić jednego – *Hyperaspis campestris* (HERBST). Łącznie z tym gatunkiem udokumentowano więc występowanie w Suwalskim P.K. 41 gatunków biedronek. Nie jest to dużo w porównaniu z bogactwem gatunkowym Coccinellidae odnotowanym dla niektórych innych regionów w Polsce. Przedwojenne badania TRELLI pozwoliły wyróżnić w okolicach Przemyśla 56 gatunków Coccinellidae (TRELLA 1923, 1930a, 1930b, 1932, 1936; BIELAWSKI 1957), aczkolwiek należy zaznaczyć, że część z nich mogła zostać stwierdzona na terenach obecnie należących do Ukrainy (TRELLA prowadził odłowy po obu stronach współczesnej granicy polsko-ukraińskiej). Z drugiej strony, do zestawu gatunków odłowionych przez TRELLE dałoby się dziś zapewne dodać kilka innych, np. *H. axyridis* czy *C. arcuatus*. W okolicach Rogowa stwierdzono również 56 gatunków (BOROWSKI 2015), a w Kampinoskim Parku Narodowym aż 60 (SZAWARYN i MARCZAK 2021). Zarejestrowane bogactwo gatunkowe biedronek Suwalskiego P.K. nie jest wysokie także w porównaniu z bogactwem biedronek innych obszarów w północno-wschodniej Polsce. W pobliskim Wigierskim P.N. łącznie zostało stwierdzonych 47 gatunków (CERYNGIER i in. 2015, 2016a; ta praca), w dolinie Biebrzy 49 (RUTA i in. 2009; JĘDRYCZKOWSKI i JADWISZCZAK 2019; ta praca), w polskiej części Puszczy Białowieskiej 50 (JĘDRYCZKOWSKI i GUTOWSKI 2014), a w Mazurskim Parku Krajobrazowym i okolicach 54-55 (CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019; ta praca). Ubóstwo gatunkowe Coccinellidae w Suwalskim P.K. może częściowo wynikać z uwarunkowań przyrodniczych (np. surowy klimat) czy przekształceń antropogenicznych (przewaga terenów użytkowanych rolniczo), jak również ze znacznie mniejszej powierzchni Parku (6340 ha) niż powierzchnia obszarów z nim porównywanych (Wigierski P.N. – 15090 ha, Biebrzański P.N. – 59220 ha, polska część Puszczy Białowieskiej – ok. 63000 ha, Mazurski P.K. – 53650 ha). Nie ulega jednak wątpliwości, że przeprowadzone dotychczas badania nie wyczerpują możliwości odkrycia w Suwalskim P.K. kolejnych gatunków biedronek. Dalsza eksploracja tego obszaru pozwoliłaby zapewne wykazać obecność na nim chociażby dość pospolitych w Polsce *Chilocorus bipustulatus* (L.), *Scymnus auritus* THUNBERG czy *S. haemorrhoidalis* HERBST.

Podczas gdy bogactwo gatunkowe zgrupowań biedronek Suwalskiego P.K. okazało się niewielkie,

udział w tych zgrupowaniach inwazyjnej *H. axyridis* był stosunkowo wysoki: 8% wszystkich odnotowanych osobników biedronek i 30% biedronek odłowionych z drzew i krzewów liściastych. Analogiczne wartości dla przebadanych niedawno innych obszarów na północnym wschodzie Polski były znacznie niższe. W materiale z Wigierskiego P.N. zebranych w latach 2014–2016 *H. axyridis* stanowiła 1% ogółu biedronek (CERYNGIER i in. 2016a), zaś w Mazurskim P.K. (lata 2015–2017) – 1,3% ogółu i 5% osobników zebranych z drzew i krzewów liściastych (CERYNGIER i ROMANOWSKI 2019). Również dane JĘDRYCKOWSKIEGO i GUTOWSKIEGO (2014) z Puszczy Białowieskiej (dwa osobniki *H. axyridis* odłowione w 2012 roku) oraz JĘDRYCKOWSKIEGO i JADWISZCZAKA (2019) z doliny Biebrzy (11 osobników zebranych w ciągu kilkunastoletnich badań) wskazują, że *H. axyridis* była tam gatunkiem rzadko spotykanym.

W Polsce *H. axyridis* została po raz pierwszy zarejestrowana pod koniec września 2006 roku w Poznaniu (PRZEWOŹNY i in. 2007) i w ciągu dwóch lat od tego momentu skolonizowała większą część kraju (CERYNGIER 2008). Region północno-wschodni, w szczególności Suwalszczyzna, najdłużej pozostawał wolny od *H. axyridis*. GUTOWSKI i in. (2020) nie wykazali jej obecności w Suwalskim P.K., co nie dziwi, zważywszy że autorzy ci zakończyli prace terenowe w maju 2013 roku, natomiast pierwsze udokumentowane stwierdzenie *H. axyridis* na Suwalszczyźnie (Wigierski P.N.) przypadło na październik tego roku (CERYNGIER i in. 2015), a więc prawie równo siedem lat po jej odkryciu w kraju. Na obszarach leżących na wschód od Suwalszczyzny *H. axyridis* została wykazana jeszcze później: w lipcu 2014 roku w Wilnie (Litwa) (HAVEŁKA i in. 2015), a we wrześniu-październiku tego roku w okolicach Brześcia i Grodna na Białorusi (KRUGLOVA 2015). Powodem późnego skolonizowania przez *H. axyridis* północno-wschodniej Polski i przyległych terenów na Litwie i Białorusi mogły być panujące tam surowe warunki klimatyczne. Aklimatyzacja do tych warunków wymagała prawdopodobnie dłuższego czasu, a zarejestrowany obecnie wzrost liczebność *H. axyridis* jest tej aklimatyzacji przejawem. Możliwe też, że obserwowane nasilenie występowania *H. axyridis* należy wiązać z dokonującymi się zmianami klimatycznymi.

SUMMARY

In 2020 and 2021 we investigated the species richness and relative abundance of ladybird beetles (Coccinellidae) in Suwałki Landscape Park (NE Poland). We collected ladybirds in various habitats and from various plants, mostly using sweeping net to sample herbaceous

vegetation and 1 m x 1 m beating sheet to shake insects down from trees and shrubs. Some individuals were recorded based on direct observation. Each collected or observed specimen was noted and assigned to one of the three categories: (1) found on broad-leaved trees and shrubs, (2) coniferous trees and shrubs or (3) herbaceous vegetation. In total, 1928 specimens belonging to 40 species were recorded. The species most frequently collected were *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* (L.) (21.2% of all ladybirds noted), *Coccinella septempunctata* L. (16.6%), *Coccinula quatuordecimpustulata* (L.) (14.4%) and the invasive *Harmonia axyridis* (PALLAS) (8.1%). This latter species clearly dominated on broad-leaved trees and shrubs (30% of the ladybirds recorded in this type of habitat), while its contribution to the ladybird assemblages was very low on conifers (0.8%) and in herbaceous vegetation (0.7%). Some of the species recorded in Suwałki Landscape Park [*Calvia quindecimguttata* (FABRICIUS), *Ceratomegilla notata* (LAICHTARTING), *Coccinella hieroglyphica* L., *Nephus redtenbacheri* (MULSANT), *Platynaspis luteorubra* (GOEZE), *Scymnus abietis* (PAYKULL), *Sospita vigintiguttata* (L.), *Vibidia duodecimguttata* (PODA)] are relatively rare in Poland. This paper also provides first reports of some ladybird species from areas in NW Poland other than Suwałki Landscape Park: *Clitostethus arcuatus* (ROSSI) and *Vibidia duodecimguttata* from the Biebrza river valley, *Scymnus ferrugatus* (MOLL) and *S. interruptus* (GOEZE) from Wigry National Park and *S. rubromaculatus* (GOEZE) from Masurian Landscape Park.

PIŚMIENNICTWO

- BIELAWSKI R. 1957. O występowaniu *Coccinella saucerotti lutshniki* Dobrzh. W Polsce (Coleoptera, Coccinellidae). *Fragmenta Faunistica*, **7**: 249-252.
- BIELAWSKI R. 1978. Biedronki (Coleoptera, Coccinellidae) Pienin. *Fragmenta Faunistica*, **22**: 337-357.
- BODZON K., CERYNGIER P. 2016. Winter and early spring assemblages of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in two forest habitats in suburban area of Warsaw, central Poland. *Studia Ecologiae et Bioethicae*, **14**: 115-129.
- BOROWSKI J. 2015. Beetles (Coleoptera) of the Rogów region. Part II – ladybirds (Coccinellidae). *International Letters of Natural Sciences*, **34**: 90-101.
- BUBIENKO K., KOSEWSKA A., CIEPIELEWSKA D. 2010. Ladybirds /Coleoptera, Coccinellidae/ of midfield thickets. Aphids and Other Hemipterous Insects, **16**: 107-117.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 2. *Katalog fauny Polski*, **23**, 13: 1-278.
- CERYNGIER P. 2008. Biedronka podbija świat. *Academia*, **3** (15): 34-36.
- CERYNGIER P., GODEAU J.-F. 2013. Predominance of *Vibidia duodecimguttata* (Poda, 1761) in the assemblages of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) overwintering in floodplain forests. *Baltic Journal of Coleopterology*, **13**: 41-50.
- CERYNGIER P., KRZYSZTOFIK A., ROMANOWSKI J. 2015. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Narodowego. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **34** (1): 13-24.

- CERYNGIER P., KRZYSZTOFIK A., ROMANOWSKI J. 2016a. Nowe dane o biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Narodowego. *Kulon*, **21**: 69-82.
- CERYNGIER P., ROMANOWSKI J., ROMANOWSKI M. 2016b. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Parku Skaryszewskiego w Warszawie. (ss. 177-186). [W:] J. ROMANOWSKI (red.): Park Skaryszewski w Warszawie – przyroda i użytkowanie. Wydawnictwo UKSW, Warszawa. 262 ss.
- CERYNGIER P., ROMANOWSKI J., ROMANOWSKI M. 2016c. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. *Wiadomości Entomologiczne*, **35**: 41-58.
- CERYNGIER P., ROMANOWSKI J., BODZON K., PIOTROWSKA M., SITARSKA D. 2017. Zgrupowania biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) tarasu zalewowego Wisły w Warszawie. *Kulon*, **22**: 117-123.
- CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2018. High parasitism rates of a rare ladybird *Platynaspis luteorubra* (Goeze, 1777) (Coleoptera: Coccinellidae) – a reason of its rarity? *Acta Zoologica Bulgarica*, **Suppl. 12**: 21-24.
- CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2019. Chrząszcze z rodziny biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Mazurskiego Parku Krajobrazowego i okolic. (ss. 72-80). [W:] K. WITBRODT i T. JANECKI (red.): Mazurski Park Krajobrazowy – różnorodność biologiczna i kulturowa. Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń. 201 ss.
- CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2020. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Pola Mokotowskiego w Warszawie. *Prace i Studia Geograficzne*, **65.1**: 67-72.
- CZECHOWSKA W., BIELAWSKI R. 1981. Coccinellids (Coleoptera, Coccinellidae) of Warsaw and Mazovia. *Memorabilia Zoologica*, **34**: 181-197.
- EICHLER W. 1914. Przyczynek do tęgopokrywych Ojcowa. *Pamiętnik Fyzjograficzny*, **22**: 138-149.
- GREŃ C., SZOŁTYŚ H., GRZYWOCZ J., KRÓLIK R. 2013. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: biedronkowate (Coccinellidae). *Acta Entomologica Silesiana*, **21**: 31-52.
- GUTOWSKI J.M., BUCHHOLZ L., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SUĆKO K. 2006. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. *Leśne Prace Badawcze*, **4**: 101-144.
- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., KOMOSIŃSKI K., MAZUR M.A., PACUK B., GREŃ C. 2020. Chrząszcze (Coleoptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego – monografia. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 391 ss.
- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., ZUB K. 2010. Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. *Leśne Prace Badawcze*, **71**: 279-289 + aneks.
- HAVELKA J., DANILOV J., RAKAUSKAS R., FERENCA R. 2015. Barcoding data of the first *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) invaders in Lithuania. *Baltic Journal of Coleopterology*, **15**: 99-105.
- JĘDRYCZKOWSKI W.B., GUTOWSKI J.M. 2014. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Puszczy Białowieskiej. *Wiadomości Entomologiczne*, **33**: 200-213.
- JĘDRYCZKOWSKI W.B., JADWISZCZAK A.S. 2019. Materiały do znajomości fauny biedronek (Coccinellidae) Doliny Biebrzy. *Notatki Entomologiczne*, **4** (1): 19-28.
- KALINOWSKI Ł., STĘPIEŃ T., CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2018. Zimowanie biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) w parkach warszawskich. *Kulon*, **23**: 131-134.
- KOZON E., CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2016. Zimowanie biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) w strefie podmiejskiej Warszawy. *Wiadomości Entomologiczne*, **35**: 82-90.
- KRÓLIK R. 2006. Potwierdzenie występowania w Polsce *Clitostethus arcuatus* (P. Rossi, 1794) (Coleoptera: Coccinellidae). *Wiadomości Entomologiczne*, **25**: 126.
- KRUGLOVA O.Y. 2015. Phenetic features of invasive ladybeetle's *Harmonia axyridis* Pallas (Coleoptera, Coccinellidae) groups in Belarus. *Trudy BGU*, **10**: 327-335.
- KUŚKA A. 2007. Niektóre zmiany w koleopterofaunie Ojcowskiego Parku Narodowego po 50 latach gospodarki ochronnej. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, **17**: 121-127.
- LENTZ F.L. 1879. *Catalog der Preussischen Käfer. Beiträge zur Naturkunde Preussens*, **4**: II + 64 ss.
- LETZNER K. 1874. Nachträge zu seinem Verzeichniss der Käfer Schlesiens. *Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **51**: 184-188.
- MARCZAK D. 2010. Rzadkie gatunki chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **29** (2): 81-91.
- NEDVĚD O. 2020. Brouci čeledi sluněčkovití (Coccinellidae) střední Evropy / Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe, 2nd revised edition. *Academia*, Praha, 303 ss.
- PLEWA R., JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J. 2014. Martwe drewno a jakościowa i ilościowa struktura chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych w drzewostanach dębowych. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie*, **41** (4): 279-299.
- PRZEWOŹNY M., BARŁOŻEK T., BUNALSKI M. 2007. *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) new species of ladybird beetle for Polish fauna. *Polish Journal of Entomology*, **76**: 177-182.
- PÜTZ A., KLAUSNITZER B., SCHWARTZ A., GEBERT J. 2000. Der Bogen-Zwergmarienkäfer *Clitostethus arcuatus* (Rossi, 1794) – eine mediterrane Art auf Expansionskurs (Col., Coccinellidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte*, **44**: 193-197.
- RAKOWSKI G., SMOGORZEWSKA M., JANCZEWSKA A., WÓJCIK J., WALCZAK M., PISARSKI Z. 2004. *Parki krajobrazowe w Polsce*. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 720 ss.
- ROMANOWSKI J., CERYNGIER P., PIOTROWSKA M., ROMANOWSKI M., SITARSKA D. 2017. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. *Wiadomości Entomologiczne*, **36**: 212-220.
- RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI S., MAJEWSKI T., BARŁOŻEK T. 2009. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Polski. Część 1. Nowe dane faunistyczne. *Wiadomości Entomologiczne*, **28**: 91-112.
- STEBNICKA Z. 1972. Coccinellidae (Coleoptera) okolic Krakowa. *Acta Zoologica Cracoviensia*, **17**: 1-36.
- SUTHERLAND A.M., PARRELLA M.P. 2009. Mycophagy in Coccinellidae: Review and synthesis. *Biological Control*, **51**: 284-293.
- SZAWARYN K., CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2018. New data on the distribution of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in the eastern part of the Baltic Coast region in Poland. *Fragmenta Faunistica*, **61**: 39-53.
- SZAWARYN K., MARCZAK D. 2021. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Kampinoskiego Parku Narodowego. *Wiadomości Entomologiczne*, **40**: 14-29.
- SZCZEPAŃSKI W.T., TASZAKOWKI A., KARPIŃSKI L., KUBUSIAK A. 2015. New data on the distribution of ladybird beetles

(Coleoptera: Coccinellidae) of the Eastern Beskid Mts. Nature Journal, **48**: 24-33.

ŚWIERUBSKA T. 2014. Historia powołania pierwszego parku krajobrazowego w Polsce a projekt wydobywania rud tytanomagnetytowych masywu suwalskiego. Górnictwo Odkrywkowe, **2-3**: 40-43.

TRELLA T. 1923. Wykaz chrząszczy okolic Przemyśla. Clavicornia. Polskie Pismo Entomologiczne, **2**: 110-123.

TRELLA T. 1930a. Wykaz chrząszczy okolic Przemyśla. Uzupełnienie do dotychczasowych wykazów oraz rodziny: Lariidae, Anthribidae, Nemonychidae, Ipidae. Polskie Pismo Entomologiczne, **9**: 33-39.

TRELLA T. 1930b. Wykaz chrząszczy okolic Przemyśla. Uzupełnienie do dotychczasowych wykazów oraz rodzina: Chrysomelidae. Polskie Pismo Entomologiczne, **9**: 186-200.

TRELLA T. 1932. Wykaz chrząszczy okolic Przemyśla. Uzupełnienia do wykazów dotychczasowych. Polskie Pismo Entomologiczne, **10**: 223-229.

TRELLA T. 1936. Wykaz chrząszczy okolic Przemyśla. Uzupełnienie dotychczasowych wykazów. Polskie Pismo Entomologiczne, **13**: 85-97.

Wpłynęło: 27 października 2021
Zaakceptowano: 29 listopada 2021